

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 336.225:336.711–027.563(477)

ПІДЛИПНА Р. П.
РИБАКОВА Л. П.
ЮГАС Е. Ф.

Особливості оподаткування комерційних банків в Україні

Предметом дослідження є особливості оподаткування комерційних банків в Україні.

Метою дослідження є визначення особливостей оподаткування банківських операцій.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведені основні види оподаткування банків. Окреслені основні аспекти оподаткування комерційних банків в Україні. Розглянуто особливості оподаткування банківських операцій.

Висновки. Оподаткування банківських установ – це важлива складова фінансової системи країни. Податки, які сплачують банки, є важливим джерелом доходів для державного бюджету і мають велике значення для стабільності фінансової системи країни. Йдеться про оподаткування прибутку банків, податку на додану вартість з операцій банківських установ, а також про спеціальні податки, які введені для регулювання ринку фінансових послуг. Важливо враховувати міжнародні стандарти оподаткування та забезпечувати адекватний рівень конкурентоспроможності для українських банків порівняно з іншими країнами. Оподаткування банків також повинно бути прозорим і справедливим, щоб уникнути податкових ухилень та забезпечити дотримання законодавства. Порушення правил оподаткування може негативно вплинути на довіру до банківської системи та створити ризики для фінансової стабільності країни. Механізм оподаткування комерційних банків в Україні є складним та багатоплановим. Оподаткування банків включає в себе ряд податків і зборів, які збираються з банківських установ на території України. Основні податки, які стосуються банків, це прибутковий податок, податок на додану вартість, спеціальний податок на банківську діяльність та інші обов'язкові платежі. Прибутковий податок є одним з найголовніших видів оподаткування банків, оскільки він стягується з прибутку, отриманого від фінансової діяльності. Податок на додану вартість є ще одним важливим елементом оподаткування банків, оскільки вони підлягають оподаткуванню за ставкою 20% згідно з законодавством України. Спеціальний податок на банківську діяльність встановлений для регулювання фінансової системи та забезпечення стабільності банківського сектору. Цей податок стягується з банків за їх активи та пасиви. Також до оподаткування банків можуть відноситися інші обов'язкові платежі, які можуть бути встановлені законодавством

або регулятором ринку. Урахування всіх цих аспектів оподаткування банків українською фінансовою системою дозволяє забезпечити стабільність та ефективність функціонування банків у країні. Тільки з врахуванням всіх аспектів оподаткування можна забезпечити розвиток фінансової системи та підтримати конкурентоспроможність українських банків на міжнародному ринку. Оподаткування банківських операцій є складним питанням, яке потребує ретельного вивчення та аналізу. Для правильного оподаткування таких операцій необхідно знати особливості фінансової діяльності банків, їхні фінансові звіти та фіскальні облікові дані. Однією з основних особливостей оподаткування банківських операцій є наявність специфічних податкових правил для банків. Важливою особливістю є взаємодія банків з фіскальними органами та дотримання законодавства у сфері оподаткування. Банки повинні вчасно та правильно здавати звіти про свою фінансову діяльність, враховуючи всі необхідні податкові вимоги. Важливо також враховувати міжнародні стандарти та угоди у галузі оподаткування. Дотримання податкового законодавства та звітності дозволяє уникнути податкових ризиків і забезпечити стабільність фінансового стану банку.

Ключові слова: банки, оподаткування, ринок, конкурентоспроможність, фінанси, звітність, операції, ефективність.

PIDLYPNA R. P.
RYBAKOVA L. P.
YUHAS E. F.

Peculiarities of taxation of commercial banks in Ukraine

The subject of the study is the peculiarities of taxation of commercial banks in Ukraine.

The purpose of the study is to determine the specifics of taxation of banking transactions.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article describes the main types of taxation of banks. The main aspects of taxation of commercial banks in Ukraine are outlined. The peculiarities of taxation of banking transactions are considered.

Conclusions. Taxation of banking institutions is an important component of the country's financial system. Taxes paid by banks are an important source of income for the state budget and are of great importance for the stability of the country's financial system. It is about taxation of banks' profits, value-added tax on the operations of banking institutions, as well as special taxes introduced to regulate the financial services market. It is important to take into account international taxation standards and ensure an adequate level of competitiveness for Ukrainian banks compared to other countries. Taxation of banks should also be transparent and fair to avoid tax evasion and ensure compliance with the law. Violation of taxation rules can negatively effect on trust in the banking system and create risks for the country's financial stability. The mechanism of taxation of commercial banks in Ukraine is complex and multifaceted. Taxation of banks includes a number of taxes and fees that are collected from banking institutions on the territory of Ukraine. The main taxes that apply to banks are income tax, value added tax, special banking tax and other mandatory payments. Income tax is one of the most important types of taxation of banks, as it is levied on the profit obtained from financial activities. Value added tax is another important element of taxation of banks, as they are subject to taxation at the rate of 20% according to the legislation of Ukraine. A special tax on banking activity is established to regulate the financial system and ensure the stability of the banking sector. This tax is levied on banks for their assets and liabilities. Also, the taxation of banks may include other mandatory payments that may be established by legislation or the market regulator. Taking into account all these aspects of the taxation of banks by the Ukrainian financial system allows to ensure the stability and efficiency of the functioning of banks in the country. Only by taking into account all aspects of taxation, it is possible to ensure the development of the financial system and support the competitiveness of Ukrainian banks on the international market. Taxation of banking transactions is a complex issue that requires careful study and analysis. For the correct taxation of such operations, it is necessary to know the specifics of the financial activities of banks, their financial reports and fiscal accounting data. One of the main

features of taxation of banking transactions is the presence of specific tax rules for banks. An important feature is the interaction of banks with fiscal authorities and compliance with legislation in the field of taxation. Banks must submit reports on their financial activities on time and correctly, taking into account all necessary tax requirements. It is also important to consider international standards and agreements in the field of taxation. Compliance with tax legislation and reporting allows you to avoid tax risks and ensure the stability of the bank's financial condition.

Keywords: banks, taxation, market, competitiveness, finance, reporting, operations, efficiency.

Постановка проблеми. Оподаткування банківських установ у країні може проводитися через різні податки, які можуть бути спрямовані на прибуток банків, активи, обсяги проведених операцій або інші показники їх діяльності. Податки можуть бути введені на рівні центральних або регіональних органів управління, а також на місцевому рівні. Оподаткування банківських установ може бути складним процесом через специфічність їх діяльності та значення для фінансової системи. Тому важливо для урядів ретельно аналізувати та визначати оптимальні підходи до оподаткування банківського сектору з метою забезпечення стабільності та ефективності фінансової системи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фінансовий потенціал комерційних банків, питання його оцінювання та формування, побудови ефективної системи управління ним у своїх роботах розглядають П. Єгоров, Ф. Журавка, П. Комарецька, І. Мойсеєнко, Л. Мачкур, Е. Терещенко та ін. Важливими для досліджень залишаються питання оподаткування комерційних банків в Україні. Однак, недостатня теоретична та методична опрацьованість зазначених питань потребує подальших їх досліджень.

Мета статті – визначення особливостей оподаткування банківських операцій.

Виклад основного матеріалу. Оподаткування банківських установ є однією з важливих складових фіскальної політики країни. Ця концепція визначає, як банки сплачують податки за свою діяльність у відповідності з податковим законодавством. У більшості країн банки мають спеціальні ставки оподаткування, які відрізняються від інших видів підприємств. Оподаткування банківських установ у країні може проводитися через різні податки, які можуть бути спрямовані на прибуток банків, активи, обсяги проведених операцій або інші показники їх діяльності. Податки можуть бути введені на рівні центральних або регіональних органів управління, а також на місцевому рівні.

Оподаткування банківських установ включає в себе: 1. Податок на прибуток – оподаткована категорія, яка є загальною для всіх видів бізнесу, включаючи банки; 2. Податок на активи – застосовується до обсягу активів банку, а не до прибутку; 3. Податок на транзакції – може бути введений на проведені фінансові операції; 4. Податок на дивіденди – встановлюється на виплачені банківські дивіденди власникам пайового капіталу; 5. Інші податки та обов'язкові платежі, що можуть бути введені для специфічних аспектів діяльності банків.

Оподаткування банківських установ має важливе значення для фінансової стабільності та регулювання банківської системи. Виручення від оподаткування може використовуватися для підтримки економіки, фінансування соціальних програм та розвитку фінансового сектору. Оподаткування банківських установ є важливим інструментом для забезпечення фінансової стійкості та розвитку економіки країни.

В Україні оподатковуються банківські установи згідно з чинним законодавством. Дотримання податкового законодавства є важливою складовою діяльності кожного банку в Україні. Оподаткування банківських установ в Україні є однією з важливих складових фіскальної політики держави. Належна оподаткованість банків не лише забезпечує необхідні доходи державного бюджету, а й забезпечує стабільність фінансової системи країни.

Оподаткування комерційних банків в Україні здійснюється на загальних засадах, що визначені Податковим кодексом України. Україна має складну систему оподаткування для комерційних банків, яка включає в себе різні види податків та зборів. Основні аспекти оподаткування комерційних банків в Україні: 1. Податок на прибуток: комерційні банки сплачують податок на прибуток згідно з встановленою ставкою; ставка цього податку може змінюватися залежно від політики уряду та законодавчих змін; 2. Податок на додану вартість (ПДВ): банки також підлягають оподаткуванню ПДВ за більшістю своїх операцій та послуг;

3. Податок на нерухомість: комерційні банки можуть сплачувати податок на нерухомість за будівлі, які вони володіють або використовують; 4. Інші збори та обов'язкові внески: окрім основних податків, банки можуть також бути обкладені іншими зборами та обов'язковими внесками, які можуть включати в себе внески до страхових фондів чи фондів гарантування вкладів; 5. Міжнародні стандарти та вимоги: комерційні банки також повинні відповідати міжнародним стандартам у сфері фінансової звітності та оподаткування. Важливо враховувати, що податкове законодавство може підлягати змінам, і комерційні банки повинні постійно моніторити ці зміни та відповідати їм для забезпечення відповідності всім вимогам. Таким чином, оподаткування комерційних банків в Україні є важливим елементом фінансової системи країни, який регулюється різними формами оподаткування з метою забезпечення стабільності та ефективності фінансових установ.

Оподаткування банківських операцій визначається законодавством України і включає наступні особливості:

1. Податок на додану вартість (ПДВ): банківські послуги можуть бути обкладені ПДВ залежно від законів країни. Деякі країни можуть звільняти банківські послуги від оподаткування ПДВ або застосовувати пільгові ставки.

2. Податок на доходи: банки можуть бути обкладені податком на прибуток згідно з прибутковим податком країни. Ставки податку, способи розрахунку та звітності можуть бути різними залежно від законодавства.

3. Податок на фінансову діяльність: деякі країни можуть застосовувати спеціальний податок на банківські операції, який обчислюється відповідно до обсягів фінансових операцій.

4. Податок на дивіденди та відсотки: банки, як корпоративні суб'єкти, можуть бути обкладені податком на виплату дивідендів та відсотків від прибутку.

5. Інші спеціальні податки: деякі країни можуть встановлювати спеціальні податки на банківські операції, які можуть включати, наприклад, податок на активи банків чи податок на валютні операції.

Узагальнюючи, особливості оподаткування банківських операцій визначаються потребами фінансової системи країни, її розвитком і конкурентними умовами на ринку. Важливо забезпечити адекватний баланс між вимогами оподаткування і сти-

мулюванням розвитку банківського сектору, щоб забезпечити стабільність фінансової системи.

Висновки

Оподаткування банківських установ – це важлива складова фінансової системи країни. Податки, які сплачують банки, є важливим джерелом доходів для державного бюджету і мають велике значення для стабільності фінансової системи країни. Йдеться про оподаткування прибутку банків, податку на додану вартість з операцій банківських установ, а також про спеціальні податки, які введені для регулювання ринку фінансових послуг. Важливо враховувати міжнародні стандарти оподаткування та забезпечувати адекватний рівень конкурентоспроможності для українських банків порівняно з іншими країнами. Оподаткування банків також повинно бути прозорим і справедливим, щоб уникнути податкових ухилень та забезпечити дотримання законодавства. Порушення правил оподаткування може негативно вплинути на довіру до банківської системи та створити ризики для фінансової стабільності країни.

Список використаних джерел:

1. Вадимський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
2. Василюк О. Д. Податкова система України: навч. посібник. К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. 478 с.
3. Вітлінський В. В., Скрипник А. В. Аналіз діяльності податкової системи України. Фінанси України. 2005. № 12. С. 19–32.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Вадимський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
6. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Вадимський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2019. 258 с.
7. Євченко Н. Г. Оподаткування як фактор банківської діяльності. Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. 2008. Вип. 240. Т. I. С. 69–75.
8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов не-

досконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга–Прес, 2015. 324 с.

9. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 191 с.

10. Мельник П. В. Особливості аналізу податкових відносин. Економіка і прогнозування. 2001. № 2. С. 78–89.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Ценклер Н. І., Колодійчук А. В., Лалакулич М. Ю., Молнар О. С. Бухгалтерський облік і аудит у зарубіжних країнах: підручник. Львів, 2021. 180 с.

References:

1. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredytuvannya [Essence of bank mortgage lending]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].

2. Vasylyk, O. D. (2004). Podatkova systema Ukrayiny [Tax system of Ukraine]: Manual. Kyiv: Polihrafknyha OJSC. [in Ukrainian].

3. Vitlinskyy, V. V., & Skrypnyk, A. V. (2005). Analiz diyal'nosti podatkovoyi systemy Ukrayiny [Analysis of the tax system of Ukraine]. Finansy Ukrayiny – Finances of Ukraine, 12, 19–32. [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

7. Yevchenko, N. H. (2008). Opodatkuvannya yak faktor bankivs'koyi diyal'nosti [Taxation as a factor in banking activity]. In Ekonomika: problemy teorii i praktyky [Economics: problems of theory and practice]: Vol. 240 (I) (pp. 69–75). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni

umov nedoskonaloyi konkurentsiyi [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

10. Melnyk, P. V. (2001). Osoblyvosti analizu podatkovykh vidnosyn [Peculiarities of the analysis of tax relations]. Ekonomika i prohnouzuvannya – Economics and forecasting, 2, 78–89. [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Tsenkler, N. I., Kolodiychuk, A. V., Lalakulych, M. Yu., Molnar, O. S. (2021). Bukhgalters'ky oblik i audyt u zarubizhnykh krayinakh [Accounting and auditing in foreign countries]: Textbook. Lviv. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Підлипна Радміла Петрівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Рибаківа Леся Петрівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Югас Еріка Федорівна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the authors

Radmila Pidlypna,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Lesya Rybakova,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Uzhhorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Еріка Юнас,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Taxation of the Uzhgorod Trade and Economic Institute of the State University of Trade and Economics
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 330.34.014–026.23:005.54:005.52:005.334

КОЛОДІЙЧУК А. В.

Галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в національній економіці

Предметом дослідження є галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ в національній економіці.

Метою дослідження є визначення механізму галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в національній економіці.

Методи дослідження. У праці використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначено особливості та механізм галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в національній економіці. Виділено перспективні напрямки галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ в економіці України. Розглянуто принципи галузевої диверсифікації ризиків впровадження ІКТ.

Висновки. Галузева диверсифікація ризиків впровадження ІКТ є важливим аспектом розвитку сучасної України. Впровадження ІКТ має потенціал для забезпечення ефективності та конкурентоспроможності різних секторів економіки країни. Однак, таке впровадження несе певні ризики, які потребують уваги та компетентного підходу. Одним з основних ризиків є технологічні та структурні виклики. Україна має специфічні особливості своєї економіки, які можуть стати перешкодою для ефективного впровадження ІКТ. Неприятливі технологічні умови, відсутність необхідних навичок та недостатній розвиток інфраструктури – це лише деякі з проблем, з якими може зіштовхнутися країна. Іншим важливим ризиком є кадрові виклики. Розвиток сектору ІКТ вимагає наявності висококваліфікованих фахівців, які б змогли керувати складними технологічними процесами. Однак, Україна стикається з проблемою відтоку ІТ-персоналу за кордон, а також недостатнім фінансуванням освіти. Це може обмежити потенціал впровадження ІКТ та його подальший розвиток.

Ключові слова: ризики, диверсифікація, інформаційно-комунікаційні технології, галузевий підхід, механізм, моніторинг, обладнання, хмарні технології.

KOLODIYCHUK A. V.

Branch diversification of ict implementation risks in the national economy

The subject of the study is sectoral diversification of the risks of ICT implementation in the national economy.

The purpose of the study is to determine the mechanism of sectoral diversification of ICT implementation risks in the national economy.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the features and mechanism of sectoral diversification of the risks of ICT implementation in the national economy. Prospective directions of sectoral diversification of ICT implementation risks in the economy of Ukraine are highlighted. The principles of sectoral